

ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СВЯЗИ ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА И ИНТЕНСИВНЫМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ

¹Турсунов Абдуманноп Абдурашидович, ²Оллаберганов Расулбек
Илхомбоевич, ³Нуралиев Уйгун Кучкарович, ⁴Батиров Максуд Абдуллаевич,
⁵Ахатов Абдусамат, ⁶Бобожонов Музаффар Баходирович

^{1,2,3,4,5}Старший научный сотрудник к.с.н.

⁶«Агрохимическая лаборатория» в составе «Узйулкукаламзорлаштириш»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372799>

Аннотация. Изучение и выявление современного состояния и агрохимических свойств почв является приоритетным направлением деятельности РААЦ, с созданием серии карт и картограмм по основным элементам питания растений, которые весьма изменчивы в связи с изменением экологических условий с разработкой рекомендаций по путям управления, сохранения и повышения плодородия почв и их охраны.

Ключевые слова: Агрохимические и токсикологические обследования, почва, Агрохимическая характеристика почв

Abstract. The study and identification of the current state and agrochemical properties of soils is a priority activity of the RAAC, with the creation of a series of maps and cartograms on the main elements of plant nutrition, which are very variable due to changes in environmental conditions, with the development of recommendations on ways to manage, preserve and increase soil fertility and their security

Keywords: Agrochemical and toxicological examinations, soil, Agrochemical characteristics of soils

Annotatsiya. Tuproqlarning hozirgi holati va agrokimyoviy xossalarini o'rganish va aniqlash RAAK faoliyatining ustuvor yo'nalishi bo'lib, bunda o'simliklarning oziqlanishining asosiy elementlari bo'yicha bir qator xaritalar va kartogrammalar tuziladi, ular atrof-muhit sharoitlarining o'zgarishi sababli juda o'zgaruvchan bo'ladi. Tuproq unumdorligini boshqarish, saqlash va oshirish yo'llari va ularning xavfsizligi bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish bilan bo'g'liq tadqiqotlar olib borilgan.

Kalit so'zlar: Agrokimyoviy va toksikologik tekshiruvlar, tuproq, Tuproqlarning agrokimyoviy xususiyatlari.

В настоящее время правопреемником данного направления деятельности НПО «ЦИНАО» является Республиканский Агрохимический Аналитический Центр МСХ Республики Узбекистан (далее РААЦ) в составе «Агенства по карантину и защите растений МСХ Республики Узбекистан». Согласно Указа Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2021г. ПП-5185 «О создании Агенства по карантину и защите растений Республики Узбекистан» на РААЦ возложены нижеследующие основные виды работ:

- Почвенно-агрохимические полевые обследования сельхозугодий [1];
- Эколого-токсикологические полевые обследования сельхозугодий;
- Анализы почвы, воды, растений, с/х продукции, удобрений, других агрохимикатов и биопрепаратов[2];

▪ Проекты по оптимизации питания растений, эффективному использованию удобрений, комплексному агрохимическому окультурированию полей, внедрения в практику

сельскохозяйственных работ новых агротехнологий, в том числе новых видов удобрений [3];

- Геоинформационные технологии и системы точного земледелия, в том числе на орошаемых и богарных почвах [4];
- Добровольная сертификация сельскохозяйственной продукции (овощи и фрукты) для поставок для ближнего и дальнего зарубежья;
- Добровольный поэтапный мониторинг за состоянием почв и растений по фазам развития растений для оперативного контроля за уровнем плодородия почв, уровнем их загрязнения и планируемой урожайностью сельскохозяйственных культур [5,6].

По данным, представленным в таблице 1 можно констатировать тот факт, что в целом по Республике каждый год планируется выполнять агрохимические обследования почв на орошаемых землях 25198 землепользователей на площади 1330163 га. При этом наибольшие площади обследования запланированы в Кашкадарьинской области (соответственно 4886 землепользователей и 278327 га земель), Республике Каракалпакстан (соответственно 2299 землепользователей и 190251 га земель), Ферганской области (соответственно 4603 землепользователей и 178426 га земель). По остальным областям количество землепользователей варьирует от 138 шпук (Самаркандская область) до 2642 шпук (Хорезмская область). Соответственно обследуемая площадь изменяется от 8543 га (Самаркандская область) до 138979 га (Андижанская область). При этом наиболее большие по площади и количеству землепользователей области составляют соответственно 48,64% от количества землепользователей и 48,64% от обследуемой площади.

Таблица 1

Агрохимическая карта составленных на основе исследований по агрохимическому анализу почв Узбекистана

№		Общий		2018 г		2019 г		2020 г		2021 г		2022 г		2023 г	
		Количество, ед.	площадь, ГА	Количество, ед.	площадь, ГА	Количество, ед.	площадь, ГА	Количество, ед.	площадь, ГА	Количество, ед.	площадь, ГА	Количество, ед.	площадь, ГА	Количество, ед.	площадь, ГА
1	Республика Каракалпакстан	2 299	190 251	12	798	280	37 575	255	26 480	499	39 668	982	65 804	271	19 926
2	Андижан	2 923	138 979	775	38 445	93	4 962	509	29 543	752	25 994	499	30 499	295	9 536
3	Бухара	1 231	33 256	83	3 734							1 084	26 570	64	2 952
4	Жиззах	891	48 426	128	6 380		9 387	2	187	2	164	609	24 035	150	8 273
5	Кашкадарья	4 886	278 327	1 415	40 129	678	48 976	577	29 766	547	38 348	1 437	104 075	232	17 033
6	Навாய	1 322	87 046	231	10 515	155	11 859	147	12 082	214	17 278	377	24 823	198	10 489
7	Наманган	1 369	63 187	103	5 751	11	265	1	111	83	6 549	886	38 171	285	12 340
8	Самарканд	138	8 543									27	5 926	111	2 617
9	Сурхандарья	1 150	52 211	133	6 624	20	13 890	32	698	411	16 525	420	12 153	134	2 321
10	Сирдарья	904	39 251									836	35 852	68	3 399
11	Тошкентская обл.	840	78 071	425	35 830					5	11 910	250	20 410	160	9 921
12	Фаргана	4 603	179 426	798	46 137	95	5 760	323	21 752	312	28 151	2 634	54 768	441	22 858
13	Хорезм	2 642	133 189	631	27 570	273	27 056	114	10 683	148	11 390	995	40 991	481	15 499
	итого:	25 198	1 330 163	4 734	221 913	1 605	159 730	1 960	131 302	2 973	195 977	11 036	484 077	2 890	137 164

Статистика выполнения работ в 2018 г. свидетельствуют о практическом торможении работ в данном направлении. Охвачено обследованием 4734 землепользователя или 18,78% от плана и, соответственно по площадям 221913 га или 16,68% от плана. Отсутствие (Самаркандская и Сырдарьинская области) обследований и низкие показатели определены в остальных областях Республики. В 2019 году показатели становятся еще ниже. Не проводятся обследования почв по ряду причин уже в 5 областях (Бухарская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская, Ташкентская). По остальным областям количество обследованных землепользователей составили 1605 или 6,36% от плана, соответственно по площадям 159730 га или 12% от плана. В 2020 и 2021 годах наблюдается та же в принципе тенденция выполнения минимального объема работ как по количеству обследованных землепользователей (2020 год, соответственно 7,8%, 2021 год- 11,8%), так и по площади выполнения работ (2020 год, соответственно 9,8%, 2021 год- 14,7%). С вхождением РААЦ в «Агенство по карантину и защите растений МСХ Республики Узбекистан» в 2022 году наблюдается прорыв в производственной деятельности организации и нарастании материально-технического снабжения. Практически все областные подразделения РААЦ начали выполнять полевые работы по агрохимическому обследованию земель. Показатели по Республике составили: по количеству землепользователей- 11036 штук или 43,7% от плана, соответственно по площади обследования – 484077 га или 36,39% от плана. В 2023 году ожидается выход областных подразделений РААЦ на плановые показатели. По состоянию на 14 мая (начало полевых сезонов) обследованы земли 2890 хозяйств (11,47% от плана) на площади 137164 га (10,31%). На и более благоприятно складываются дела в Республике Каракалпакстан, Кашкардарьинской, Наманганской, Ферганской и Хорезмской областях.

Выводы

1. Агрохимические и токсикологические обследования почв проводятся в целях хозяйственной и экологической диагностики почв, используемых в сельскохозяйственном производстве.
2. Проводимый комплекс полевых, лабораторных, камеральных, картографических работ и составленные отчеты по этим обследованиям позволяют контролировать в почве содержание доступных для растений питательных веществ, осуществлять мониторинг за изменением свойств почвы, непосредственно влияющих на рост и развитие растений, определяющих характер и особенности взаимодействия почвы с применяемыми удобрениями.
3. Агрохимическая характеристика почв является неотъемлемой частью исследования почв, выполняемых для рационального и эффективного использования земель фермерских хозяйств. Уровень плодородия почв в основном определяют по запасам элементов питания, содержанию гумуса и кислотности почв. Анализ вариабельности данных диагностических показателей за продолжительный период позволит выявить изменения почвенного плодородия для последующей разработки системы применения минеральных и органических удобрений и рекомендаций по повышению продуктивности земель.

REFERENCES

1. Закиров Т.С., Попов В.Г., Каримова М.У., Сектименко В.Е., Морозова П.А., Турсунов А.А. Пески и песчаные почвы низовьев Амударьи и перспективы их использования (в пределах Узбекской ССР). В кн.: «Сельскохозяйственное освоение песков и песчаных земель аридных территорий СССР», тезисы докладов Всесоюзной конференции (Ашхабад, 12-14 сентября 1984г.), стр. 17-18.
2. Кузиев Р.К. Почвы Центрального Кызылкума-резерв развития орошаемого земледелия. В кн.: «Сельскохозяйственное освоение песков и песчаных земель аридных территорий СССР», тезисы докладов Всесоюзной конференции (Ашхабад, 12-14 сентября 1984г.), стр. 35-36.
3. Мухитдинов В.Н, Нурматов И. Агрехимкартограммы—основные средства увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия почв. Методическое руководство, Изд-во «Bilik-print »Т.,2014 (на узбекском языке).
4. Рекомендации по дифференцированному применению минеральных удобрений под урожай сельскохозяйственных культур на орошаемых землях УзССР. Госагропром Узбекской ССР,Т.,1987г.(Среднеазиатский филиал ЦИНАО, Союзнихи и др.).
5. Республиканская агрохимическая станция. Фермер агрохимёвий паспорти. Т., 2014 г.
6. Саттаров Д.С., Турсунов А.А., Усманова Г.У. Почвы пустынной зоны Узбекистана. В трудах. Межд. научно-практ. конф. «Проблемы рационального использования земель», Т.,2007, стр.56-61.